

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 336.64:658.152:004

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20085629>

Інноваційні методи фінансування стартапів у цифровій економіці

Цимбалій Павло Анатолійович,

аспірант, спеціальність «Економіка», інститут економіки і менеджменту,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0009-0009-4805-8563>

Олійник Олександр Анатолійович,

аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування,

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова,

м. Черкаси, Україна, <https://orcid.org/0009-0004-6093-753X>

Мікуліна Марина Олександрівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри агроінжинірингу,

Сумський національний аграрний університет,

м. Суми, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-6918-5192>

Прийнято: 23.04.2026 | Опубліковано: 08.05.2026

***Анотація.** Трансформаційні процеси у цифровій економіці зумовлюють перегляд підходів до фінансового забезпечення інноваційного підприємництва, що обумовлює актуальність дослідження нових механізмів залучення капіталу. Зростання ролі високотехнологічних секторів, поширення цифрових платформ і домінування нематеріальних активів формують підвищені вимоги до гнучкості, швидкості та доступності фінансових ресурсів.*

Метою дослідження є узагальнення сучасних засад фінансування стартапів у цифровій економіці, систематизація інноваційних фінансових інструментів, зокрема визначення їхніх особливостей, переваг і обмежень у контексті трансформації ринку капіталу. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз і синтез – для узагальнення наукових підходів і класифікації інструментів фінансування; порівняльний аналіз – для оцінювання відмінностей між інноваційними методами за базовими характеристиками; системний підхід – для дослідження взаємозв'язку фінансових, цифрових та інституційних чинників; графічний метод – для візуалізації динаміки венчурних інвестицій і структури краудфандингового ринку.

У результаті дослідження схарактеризовано основні інноваційні методи фінансування, особливо інструменти із відкладеною конвертацією, платформні моделі, альтернативні боргові рішення, змішані форми фінансування та механізми, пов'язані із використанням цифрових і нематеріальних активів. Доведено, що сучасна система фінансування стартапів визначається переходом до багатоканальної моделі, у якій поєднуються різні джерела капіталу залежно від стадії розвитку бізнесу, рівня ризику та доступності фінансової інфраструктури. Обґрунтовано, що вирішальними чинниками розвитку інноваційного фінансування є цифровізація фінансових процесів, платформізація взаємодії між учасниками ринку та трансформація регуляторного середовища, спрямована на усунення перешкод і стимулювання інвестиційної активності.

Ключові слова: *альтернативні джерела капіталу, венчурне інвестування, цифрові платформи, краудфандинг, фінансові технології, токенизація.*

Innovative methods of startup financing in the digital economy

Pavel Tsimbaliy,

Postgraduate Student, Specialty Economics, Institute of Economics and Management, Open International University of Human Development «Ukraine»,
Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0009-4805-8563>

Oleksandr Oliinyk,

Postgraduate Student, Department of Economics, Accounting and Taxation, East European University named after Rauf Ablyazov,
Cherkasy, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-6093-753X>

Maryna Mikulina,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agricultural Engineering, Sumy National Agrarian University,
Sumy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6918-5192>

Abstract. *Transformation processes in the digital economy necessitate reconsidering approaches to financing innovative entrepreneurship, underscoring the need to explore new mechanisms for capital attraction. The growing role of high-tech sectors, the expansion of digital platforms, and the dominance of intangible assets are driving increased demands for flexibility, speed, and accessibility of financial resources.*

The aim of the study is to generalize contemporary approaches to startup financing in the digital economy, systematize innovative financial instruments, and identify their features, advantages, and limitations in the context of capital market transformation. The methodological framework of the study is based on general scientific and specialized methods, including analysis and synthesis for summarizing

scientific approaches and classifying financing instruments; comparative analysis to assess differences between innovative methods according to key characteristics; a systems approach to examine the interconnection between financial, digital, and institutional factors; and graphical methods to visualize the dynamics of venture investments and the structure of the crowdfunding market.

As a result of the study, the key innovative financing methods have been characterized, including instruments with deferred conversion, platform-based models, alternative debt solutions, hybrid financing forms and mechanisms for the use of digital and intangible assets. It is shown that the modern system of startup financing is characterized by a shift toward a multi-channel model that combines various sources of capital depending on the stage of business development, risk level, and availability of financial infrastructure. The findings emphasize that the key drivers of innovative financing development include the digitalization of financial processes, the platformization of interactions among market participants, and regulatory transformations aimed at reducing barriers and stimulating investment activity.

Keywords: *alternative sources of capital, venture investment, digital platforms, crowdfunding, financial technologies, tokenization.*

Постановка проблеми. Трансформація фінансового забезпечення інноваційного підприємництва відбувається під впливом зміни структури економіки, у якій зростає роль нематеріальних активів, цифрових технологій та швидко масштабованих бізнес-моделей. У цих умовах стартапи функціонують у середовищі підвищеної невизначеності, де класичні підходи до оцінювання ризику та вартості бізнесу втрачають свою ефективність, а традиційні інструменти фінансування не забезпечують необхідної швидкості та гнучкості залучення капіталу [1, с. 147]. Зміна інвестиційних пріоритетів у напрямі високотехнологічних секторів, зокрема цифрових платформ та рішень

на основі даних, супроводжується ускладненням структури фінансування та появою нових фінансових інструментів. Поширення інструментів із відкладеною конвертацією, платформних моделей фінансування, альтернативних боргових рішень, змішаних механізмів залучення ресурсів та інструментів, пов'язаних із цифровими активами, формує багатоканальну систему фінансування, у якій комбінуються різні джерела капіталу залежно від стадії розвитку бізнесу та рівня ризику [2]. Одночасно посилюється значення інституційного середовища, яке визначає умови функціонування фінансових інструментів, рівень інтеграції ринку капіталу та доступ до інвесторських ресурсів. Регуляторні механізми дедалі більше орієнтуються на підтримку інновацій, спрощення доступу до фінансування та створення умов для тестування нових фінансових моделей, що істотно впливає на розвиток стартап-екосистеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наведені у літературі наукові підходи засвідчують становлення нової парадигми фінансування стартапів, у межах якої визначальну роль відіграють цифровізація, диверсифікація джерел капіталу та трансформація інституційного середовища. Зокрема, значення цифрових спільнот і механізмів самоорганізації, що забезпечують ефективний розподіл ресурсів у цифровому середовищі та створюють передумови для розвитку платформних моделей фінансування, розкривають А. Ліндберг із колегами (A. Lindberg et al.) [3]. Розширення доступу до капіталу через альтернативні інструменти підтверджують Дж. Мансо-Ласо зі співавторами (J. Manso-Laso et al.), акцентуючи на ролі краудфандингу як гнучкого механізму фінансування інноваційних підприємств за умови обмеженого банківського кредитування [4]. Водночас поєднання різних джерел фінансування розглядається як ефективний підхід до забезпечення сталого розвитку стартапів. У цьому контексті доцільність інтеграції венчурного фінансування та краудфандингу обґрунтовують С. Сукачова із колегами

(S. Sukachova et al.), забезпечуючи поєднання стратегічної підтримки інвесторів із ринковою валідацією проєктів [5]. Додатково, на обмежене поширення краудфандингу наголошує Ю. Рибачька (J. Rybaska), водночас підкреслюючи його значення для стартапів у високотехнологічних секторах [6]. На впливі інвестиційної моделі на доступ до капіталу акцентує С. Мседді (S. Mseddi), зауважуючи наявність обмежень для соціально орієнтованих стартапів [2]. Поглиблення цифровізації фінансових процесів розкривають М. Скаре зі співавторами (M. Skare et al.), підкреслюючи значення аналітичних моделей для підвищення якості інвестиційних рішень [7]. А цифрові технології як основу підвищення ефективності управлінських і фінансових процесів розглядає М. Іманова (M. Ivanova) [8]. Одночасно на ролі аналітичних індикаторів і стандартизації процесів у забезпеченні фінансової результативності бізнесу, що є важливим для функціонування інноваційних фінансових інструментів, наголошує А. Миронець (A. Myronets) [9]. Додатково, зростання ролі нематеріальних активів у фінансуванні стартапів, де інтелектуальна власність розглядається як базовий чинник конкурентоспроможності, підтверджують А. Косенко із колегами [10]. Згідно із розвитком цього підходу значення інформаційного потенціалу та стартап-студій у формуванні інноваційних бізнес-моделей вивчають П. Перерва зі співавторами [1]. Відповідно, важливість урахування ризиків фінансування окреслюють А. Остапець із колегами (A. Ostapets et al.), зауважуючи на необхідності ризико орієнтованого підходу до інвестиційних рішень [11]. Окремий напрям становлять дослідження нових фінансових технологій і регуляторних аспектів. Зокрема, потенціал блокчейн-технологій у розширенні доступу до фінансування стартапів обґрунтовують Т. Ставерська зі співавторами [12], тоді як поетапний характер фінансового забезпечення залежно від життєвого циклу проєкту демонструють О. Копилук із колегами [13]. У цьому контексті значення регуляторного середовища деталізує

В. Порохняк, обґрунтовуючи необхідність ефективного контролю використання бюджетних ресурсів [14]. Нарешті, уявлення про джерела фінансування, розглядаючи трансфер технологій як вид немонетарного інвестування, що формує початкову інвестиційну спроможність стартапів, розширює В. Пирог [15]. Узагальнюючи наведені підходи, зазначено, що фінансування стартапів трансформується у комплексну систему, у якій поєднуються фінансові, цифрові та інституційні інструменти, забезпечуючи адаптацію до умов цифрової економіки.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри активний розвиток досліджень у сфері фінансування стартапів, низка аспектів залишається недостатньо опрацьованою. Передусім відсутній узагальнений підхід до систематизації інноваційних методів фінансування з урахуванням їхньої цифрової природи, джерел капіталу та впливу на структуру власності, що ускладнює їхнє практичне застосування у різних умовах функціонування стартапів. Нерозкритим залишається питання комплексного поєднання різних фінансових інструментів у межах єдиної моделі фінансування, зокрема інтеграції платформних, боргових, пайових та змішаних механізмів залежно від стадії розвитку стартапу. Наявні дослідження, як правило, зосереджуються на окремих інструментах, не формуючи цілісного бачення багатоканальної системи фінансування. Особливої уваги потребує дослідження впливу цифровізації на трансформацію фінансових інструментів, особливо у частині використання платформ, токенизації активів та фінансування під інтелектуальну власність. Крім того, обмежено досліджено механізми їхнього практичного упровадження та взаємодію із традиційними фінансовими інститутами. У цьому контексті актуальним є формування узагальненого підходу до класифікації та порівняльного аналізу інноваційних методів фінансування, визначення їхнього взаємозв'язку із регуляторними умовами функціонування, що і становить науковий внесок запропонованого

дослідження.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою дослідження є систематизація інноваційних методів фінансування стартапів у цифровій економіці, їхній порівняльний аналіз та узагальнення ролі регуляторного середовища у формуванні сучасної багатоканальної моделі фінансування інноваційного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансування стартапів упродовж останніх десятиліть зазнало суттєвої трансформації, що зумовлено як зміною технологічного укладу, так і еволюцією сутності підприємницької діяльності. Якщо на ранніх етапах розвитку стартап-екосистеми домінували класичні джерела капіталу – власні кошти засновників, підтримка бізнес-ангелів та венчурних фондів, – то у сучасних умовах фінансування набуває складнішого, багаторівневого та гібридного характеру [13]. Це пов'язано передусім із тим, що сучасні стартапи функціонують у середовищі високої невизначеності, швидкої масштабованості та домінування нематеріальних активів, що ускладнює застосування традиційних підходів до оцінювання ризику й вартості бізнесу.

У цифровій економіці відбувається поступовий перехід від лінійної моделі фінансування, коли кожна стадія розвитку стартапу чітко відповідала певному джерелу капіталу, до інтегрованої моделі, яка передбачає комбінування різних фінансових інструментів. Така трансформація супроводжується зростанням ролі альтернативних джерел фінансування, зокрема платформних механізмів, гібридних інструментів та інноваційних фінансових рішень, що дають змогу адаптуватися до динамічних умов цифрового середовища [1, с. 149].

Ще однією важливою ознакою сучасного етапу є зміна структури інвестиційних потоків, що виявляється у концентрації капіталу у технологічно складних і наукомістких сферах. Особливо показовим є стрімке зростання

інвестицій у напрямі штучного інтелекту, цифрових платформ, фінтеху та інших інноваційних сегментів [12]. Це не лише відображає зміну пріоритетів інвесторів, а й формує нові вимоги до механізмів фінансування, які мають бути більш гнучкими, швидкими та здатними враховувати високий рівень ризику. Для обґрунтування актуальності інноваційних методів фінансування доцільно проаналізувати динаміку венчурного капіталу та зміну структури інвестицій у цифровій економіці (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка венчурного капіталу та інвестицій у штучний інтелект за 2012–2025 рр.

Джерело: побудовано за [16]

Отже, аналіз динаміки венчурних інвестицій засвідчує суттєву зміну їхньої структури упродовж досліджуваного періоду. Починаючи з 2012 року спостерігається поступове зростання обсягів венчурного капіталу, яке набуло особливо інтенсивного характеру у 2020–2021 роках, коли загальний обсяг інвестицій досяг максимальних значень. Водночас інвестиції у сферу штучного інтелекту демонструють ще більш динамічне зростання, перетворюючись із нішевого сегмента на один із базових напрямів глобального інвестування. Показовим є те, що у 2025 році обсяг інвестицій у

штучний інтелект перевищує 250 млрд дол. США та формує понад половину загального венчурного ринку. Така концентрація фінансових ресурсів у цифрових і високотехнологічних секторах демонструє зміну логіки інвестування, де визначальними є не лише фінансові показники компаній, а і їхній технологічний потенціал, масштабованість і здатність до швидкої комерціалізації інновацій.

Окреслені тенденції показують структурні зрушення у системі фінансування інноваційного бізнесу, де традиційні інструменти дедалі менше відповідають вимогам швидкозмінного цифрового середовища. Обмежена гнучкість, тривалість процедур та залежність від класичних критеріїв оцінювання ризику знижують ефективність їхнього застосування у фінансуванні стартапів, діяльність яких характеризується високою невизначеністю та домінуванням нематеріальних активів [10, с. 90]. На цьому тлі реакцією на трансформаційні процеси на ринку капіталу було формування широкого спектра інноваційних методів фінансування, які відображають зміну підходів до мобілізації фінансових ресурсів у цифровій економіці. На відміну від традиційних моделей, такі інструменти характеризуються підвищеною гнучкістю, використанням цифрових платформ, можливістю комбінування різних джерел капіталу та орієнтацією на швидке масштабування бізнесу [5, р. 429]. З метою систематизації підходів до фінансування інноваційних компаній доцільно узагальнити інструменти цифрової економіки (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика інноваційних фінансових інструментів для стартапів

Метод фінансування	Сутність інструменту	Механізм залучення коштів	Стадія розвитку стартапу
Угода про майбутній капітал (Simple Agreement for Future Equity)	Відкладена конвертація інвестиції у капітал	Інвестиція із визначенням частки під час наступного раунду	Початкова стадія (pre-seed, seed)
Конвертована позика (Convertible note)	Борговий інструмент з подальшою конвертацією у	Позика, що трансформується у частку	Початкова стадія (pre-seed, seed)

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Метод фінансування	Сутність інструменту	Механізм залучення коштів	Стадія розвитку стартапу
	капітал		
Пайовий краудфандинг (Equity crowdfunding)	Платформне фінансування через продаж частки	Залучення коштів через онлайн-платформи	Початкова / раннє зростання (seed, early growth)
Кредитний краудфандинг (Lending crowdfunding)	Платформне боргове фінансування	Залучення коштів від багатьох кредиторів онлайн	Стадія раннього зростання (early growth)
Венчурний борг (Venture debt)	Кредитування стартапів із венчурною підтримкою	Позика для компаній з інвесторами	Стадія зростання / масштабування (growth, scale-up)
Фінансування на основі доходів (Revenue-based financing)	Повернення інвестицій через частку виторгу	Виплати як відсоток від доходу	Початкова / стадія зростання (seed, growth)
Змішане фінансування (Blended finance)	Комбінація грантів, капіталу та боргу	Поєднання різних джерел фінансування	Стадія масштабування (scale-up, deep tech)
Токенізаційне фінансування (Tokenisation)	Цифрове представлення активів через токени	Емісія цифрових активів	Стадія зростання (growth)
Фінансування під ІВ (IP-backed financing)	Використання інтелектуальної власності як забезпечення	Залучення коштів під нематеріальні активи	Стадія зростання / масштабування (growth, scale-up)

Джерело: сформовано за [16; 17; 18]

Таким чином, узагальнення інноваційних методів фінансування засвідчує домінування інструментів, орієнтованих на швидкість залучення коштів, цифровізацію процесів та зниження транзакційних перешкод, що зумовлює їхню структурну диференціацію за основними параметрами застосування. З огляду на це інноваційні методи фінансування відрізняються за механізмами залучення коштів, рівнем цифровізації, ступенем впливу на структуру власності та характером розподілу ризиків між учасниками фінансових відносин. Їхнє використання дає змогу розширити доступ стартапів до фінансових ресурсів, підвищити швидкість залучення інвестицій

і забезпечити ефективнішу адаптацію до умов невизначеності.

Зокрема, розвиток інноваційних методів фінансування тісно пов'язаний із процесами платформізації, які змінюють механізми взаємодії між стартапами та інвесторами. Цифрові платформи є не лише каналом залучення капіталу, а й інструментом зниження інформаційної асиметрії, прискорення фінансових транзакцій та розширення доступу до інвестиційних ресурсів. У цьому контексті краудфандинг є одним з основних елементів сучасної фінансової екосистеми, поєднуючи функції фінансування, маркетингової валідації та формування спільнот навколо інноваційних проєктів. Для оцінювання ролі платформного фінансування проаналізовано структуру краудфандингового ринку в Європейському Союзі (рис. 2). Так, візуалізовано домінування боргових моделей фінансування, зокрема боргового платформного фінансування, частка якого перевищує дві третини загального обсягу ринку. Така тенденція відображає зміщення фінансових потоків від традиційного банківського кредитування до цифрових платформ, які забезпечують швидший та доступніший механізм залучення коштів. У цьому процесі пайові моделі фінансування, хоча й займають меншу частку, відіграють важливу роль у підтримці стартапів на ранніх стадіях, поєднуючи інвестиційні та комунікаційні функції. Вони сприяють не лише залученню фінансових ресурсів, а й формуванню спільноти зацікавлених користувачів та потенційних споживачів продукту.

Рис. 2. Структура краудфандингу в Європейському Союзі у 2024 р.

Джерело: побудовано за [16; 17; 18]

Поширення платформних моделей фінансування та поява нових інструментів залучення капіталу зумовлюють ускладнення архітектури фінансового забезпечення стартапів. Така різноманітність інструментів потребує їхньої систематизації та узагальнення (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняльна характеристика інноваційних методів фінансування за джерелом капіталу та цифровою природою

Джерело капіталу	Рівень цифровізації	Ступінь розмиття частки засновників	Швидкість залучення коштів	Тип ризику
Угода про майбутній капітал (Simple Agreement for Future Equity)				
Приватні інвестори, акселератори	Високий	Середній / відкладений	Висока	Оцінювальний, корпоративний
Конвертована позика (Convertible note)				
Приватні інвестори, фонди	Середній	Середній / відкладений	Середня	Боргово-конверсійний
Пайовий краудфандинг (Equity crowdfunding)				
Роздрібні та професійні інвестори через платформу	Дуже високий	Високий	Середня	Регуляторний, репутаційний

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Джерело капіталу	Рівень цифровізації	Ступінь розмиття частки засновників	Швидкість залучення коштів	Тип ризику
Кредитний краудфандинг (Lending crowdfunding)				
Цифрові платформи, роздрібні кредитори	Дуже високий	Відсутній	Висока	Кредитний
Венчурний борг (Venture debt)				
Спеціалізовані кредитори, фонди	Середній	Низький	Середня	Борговий
Фінансування на основі доходів (Revenue-based financing)				
Приватні фінансові компанії, альтернативні фонди	Високий	Низький	Середня	Ризик нестабільності доходів
Змішане фінансування (Blended finance)				
Інституційні, державні та приватні джерела	Середній	Помірний	Нижча	Координаційний
Токенізаційне фінансування (Tokenisation)				
Цифрова або децентралізована інвесторська база	Дуже високий	Варіативний	Потенційно висока	Правовий, технологічний
Фінансування під ІВ (IP-backed financing)				
Банки, фонди, спеціалізовані фінансові установи	Середній	Низький	Нижча	Ризик оцінки нематеріальних активів

Джерело: сформовано за [16–20]

Згідно із табл. 2 порівняльний аналіз інноваційних інструментів фінансування демонструє, що їхня відмінність полягає не лише у формі залучення капіталу, а й у рівні цифровізації, швидкості доступу до фінансових ресурсів, механізмах розподілу ризику та впливі на структуру власності стартапу. Зокрема, інструменти із відкладеною конвертацією – угода про майбутній капітал та конвертована позика – дають змогу спростити процес інвестування на ранніх стадіях, знижуючи потребу у негайному оцінюванні вартості компанії. Моделі платформного фінансування, особливо пайовий та кредитний краудфандинг, характеризуються найвищим рівнем цифровізації та забезпечують доступ до широкого кола інвесторів. Це сприяє не лише залученню капіталу, а й формуванню попиту на інноваційний продукт,

виконуючи функцію ринкової валідації. Інструменти боргового характеру (венчурний борг та фінансування на основі доходів) забезпечують мінімізацію розмиття частки засновників, проте вимагають більшої фінансової стабільності та передбачуваності грошових потоків. Так, змішане фінансування є ефективним механізмом зниження інвестиційного ризику шляхом поєднання різних джерел капіталу, хоча й характеризується складністю структурування. Одночасно акцентовано на виокремленні інструментів нового покоління, зокрема токенізаційного фінансування та фінансування під інтелектуальну власність, які відображають наступний етап розвитку фінансових ринків. Їхня поява пов'язана із можливістю залучення до обігу цифрових та нематеріальних активів, що раніше мали обмежену ліквідність і не могли повноцінно використовуватися як джерело фінансування. Тож аналіз інноваційних методів фінансування показує, що ефективність їхнього упровадження визначається не лише внутрішніми характеристиками інструментів, а й зовнішніми інституційними умовами, у межах яких вони функціонують.

Таким чином, у сучасній цифровій економіці саме регуляторне середовище формує базові передумови доступу стартапів до фінансових ресурсів, визначає рівень інвестиційної привабливості та впливає на швидкість масштабування інноваційного бізнесу. Зростання ролі цифрових платформ, альтернативних фінансових інструментів і нематеріальних активів актуалізує необхідність адаптації регуляторної політики до нових економічних реалій. У цьому контексті європейський досвід демонструє поступовий перехід від фрагментованого регулювання до більш інтегрованої моделі, орієнтованої на підтримку інновацій, зменшення перешкод для бізнесу та стимулювання інвестиційної активності. З метою узагальнення напрямів регуляторного впливу на розвиток інноваційних методів фінансування систематизовано основні інструменти політики Європейського Союзу (табл. 3).

Таблиця 3

Регуляторні умови розвитку інноваційних методів фінансування стартапів у
Європейському Союзі

Регуляторний інструмент	Сутність ініціативи	Вплив на фінансування стартапів	Очікуваний ефект
Європейський 28-й режим (European 28th regime)	Єдиний набір правил для компаній у межах ЄС	Зниження транзакційних та правових перешкод	Спрощення масштабування та кроскордонного фінансування
Європейський бізнес-гаманець (European Business Wallet)	Цифрова ідентифікація суб'єктів та обіг перевірених даних	Спрощення взаємодії з інвесторами та установами	Прискорення фінансових процедур
Європейський акт про інновації (European Innovation Act)	Формування умов для тестування інновацій	Підтримка нових фінансових і бізнес-моделей	Зменшення регуляторної невизначеності
Регуляторні «пісочниці» (Regulatory sandboxes)	Тестове середовище для нових рішень	Апробація фінтех-та цифрових інструментів	Пришвидшення упровадження інновацій
Спрощення процедур неплатоспроможності (Insolvency simplification)	Зменшення складності процедур банкрутства	Зниження ризиків для інвесторів	Підвищення готовності до інвестування
Податкові рекомендації (Tax Recommendation)	Податкові стимули для інвестицій	Підвищення привабливості стартапів	Активізація інвестиційної діяльності
Оцінювання впливу на інновації (Innovation Stress Test)	Аналіз впливу законодавства на інновації	Запобігання регуляторним перешкодам	Підвищення адаптивності політики

Джерело: сформовано за [16–20]

Як показано, розвиток інноваційних методів фінансування залежить не лише від наявності інвестиційного капіталу, а й від якості інституційного середовища, що забезпечує прозорість, передбачуваність і ефективність фінансових процесів. Європейський підхід демонструє, що регуляторна політика дедалі більше трансформується у чинник активного стимулювання фінансування, оскільки визначає швидкість створення бізнесу, рівень захисту

прав інвесторів та можливість упровадження нових фінансових інструментів. У цьому контексті ініціативи Європейський 28-й режим, Європейський бізнес-гаманець, Європейський акт про інновації та регуляторні «пісочниці» обґрунтовують перехід до більш інтегрованого фінансового простору. Їхня імплементація спрямована на усунення перепон для масштабування стартапів, зниження вартості підприємницького ризику та розширення доступу до фінансових ресурсів, що узгоджується із сучасними підходами регуляторної політики ЄС у сфері підтримки інноваційного бізнесу, яка орієнтована на гармонізацію правил, цифровізацію адміністративних процедур та створення умов для тестування інноваційних рішень. Це сприяє підвищенню довіри інвесторів, активізації інвестиційної діяльності та розвитку нових фінансових інструментів, зокрема у сфері фінансових технологій і цифрових активів.

Таким чином, трансформація ринку стартап-фінансування, поява нових інструментів та розвиток платформних моделей у поєднанні з удосконаленням регуляторного середовища формують сучасну багатоканальну систему залучення капіталу, адаптовану до умов цифрової економіки.

Висновки. Інноваційні методи фінансування стартапів у цифровій економіці формують якісно нову модель залучення капіталу, що поєднує фінансові, цифрові та інституційні механізми й орієнтована на високу динаміку розвитку, масштабованість і роботу в умовах невизначеності. Така модель відходить від лінійної логіки фінансування та набуває багатоканального характеру. Поширення інструментів із відкладеною конвертацією (SAFE), платформних моделей (краудфандинг), альтернативних боргових рішень (венчурний борг, фінансування на основі доходів), змішаного фінансування та токенизації відображає трансформацію підходів до мобілізації капіталу. Визначальну роль у цьому процесі відіграють цифрові платформи, які розширюють доступ до інвесторів, пришвидшують фінансові операції та знижують перешкоди входу на ринок. Диференціація інструментів за

джерелами капіталу, рівнем цифровізації та впливом на структуру власності зумовлює їхній вибір залежно від стадії розвитку стартапу, ризиковості проєкту та доступності фінансової інфраструктури. Це підсилює значення гнучкого комбінування інструментів у межах єдиної фінансової стратегії. Регуляторне середовище є вирішальним чинником, що визначає умови функціонування інноваційного фінансування, впливаючи на швидкість створення бізнесу, передбачуваність інвестицій та можливості масштабування. Узгодженість регуляторної політики з потребами цифрової економіки формує підґрунтя для розвитку нових фінансових інструментів і підвищення ефективності стартап-екосистеми.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з оцінюванням результативності окремих інструментів у різних галузях, аналізом ролі цифрових технологій у зниженні фінансових ризиків.

Список використаних джерел

1. Перерва П. Г., Кобєлева Т. О., Шеїн Є. С., Нечепоренко Д. А. Управління бізнес-процесами і стартап-студіями підприємств інтернет-торгівлі: оцінка конкурентоспроможності інновацій та інформаційного потенціалу. *Інвестиції: практика та досвід*. 2026. № 3. С. 146–152. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2026.3.146>.

2. Mseddi S. Financing startups and impact investing: Evidence across MENA countries. *International Journal of Financial Studies*. 2026. Vol. 14, № 1. 7. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijfs14010007>.

3. Lindberg A., Schechter A., Berente N., Hennel P., Lyytinen K. The entrainment of task allocation and release cycles in open-source software development. *MIS Quarterly*. 2024. Vol. 48, № 1. P. 67–94. DOI: <https://doi.org/10.25300/MISQ/2023/16789>.

4. Manso-Laso J., Moya-Clemente I., Ribes-Giner G. Factors influencing

alternative financing of entrepreneurship through crowdfunding. *Tec Empresarial*. 2025. Vol. 19, № 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.18845/te.v19i3.8140>.

5. Sukachova S., Vytrykhovskiy Y., Korneev V., Gaponiuk M., Borodenko T. Innovative startup financing models: Venture capital and crowdfunding. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 2025. Vol. 15, № 4. P. 427–433. DOI: <https://doi.org/10.32479/ijefi.19264>.

6. Rybacka J. Financing business entities through crowdfunding as an alternative to financing with bank products in 2020–2023. *Journal of Finance and Financial Law*. 2025. Vol. 3, № 47. P. 85–102. DOI: <https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.47.06>.

7. Skare M., Gavurova B., Polishchuk V. A decision-making support model for financing start-up projects by venture capital funds on a crowdfunding platform. *Journal of Business Research*. 2023. Vol. 158. 113719. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113719>.

8. Imanova M. Dijital yönetim: yenilikçi modeller ve gerçek deneyimler. *Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS)*. 2025. Vol. 9, № 1. P. 51–61. URL: <https://www.ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/30-06-2025> (дата звернення: 01.03.2026).

9. Myronets A. Dependence of EBITDA margin on the service experience consistency index in network businesses. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2026. № 27. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18871073>.

10. Косенко А., Касич А., Лега О., Ареф'єва О. Вплив управлінських та вартісно-цінових детермінант інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2023. № 3. С. 86–92. DOI: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.3.86>.

11. Ostapets A., Parasii-Verhunencko I., Bezverkhyi K., Matiukha M., Yurchenko O. The development of analysis methodology of financial risks of

projects in IT sphere. *Technology Audit and Production Reserves*. 2026. Vol. 1, № 4(87). P. 6–20. DOI: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2026.352430>.

12. Ставерська Т. О., Глущенко І. А., Лисак Г. Г. Аналіз переваг і ризиків розроблення блокчейн-платформ для фінансування стартапів. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14792528>.

13. Копилук О., Міценко Н., Музичка О. Механізм створення та функціонування стартапів в Україні. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-74>.

14. Порохняк В. Правові питання контролю бюджетного фінансування стартапів. *Право та інноваційне суспільство*. 2025. № 1(24). С. 118–124. DOI: [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2025-1\(24\)-11](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2025-1(24)-11).

15. Пирог В. Трансфер технологій як прихований механізм венчурного інвестування інноваційних стартапів. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-77>.

16. Venture capital investments in artificial intelligence through 2025. *OECD*. 2026. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/02/venture-capital-investments-in-artificial-intelligence-through-2025_3bcb227f/a13752f5-en.pdf (дата звернення: 01.03.2026).

17. ESMA Market Report. Crowdfunding in the EU 2025. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-12/ESMA50-481369926-30854_ESMA_Market_Report_Crowdfunding_in_the_EU_2025.pdf (дата звернення 01.03.2026).

18. The EU Startup and Scaleup Strategy Choose Europe to start and scale. Brussels. 2025. COM (2025) 270 final. *European Commission*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52025DC0270> (дата звернення 01.03.2026).

19. Financing SMEs and Entrepreneurs 2026. An OECD Scoreboard. *OECD*. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/support-materials/2026/03/financing-smes-and-entrepreneurs-2026_9098969d/scoreboard-2026-policy-highlights-english.pdf (дата звернення 01.03.2026).

20. Bank for International Settlements. Consultative Group on Innovation and the Digital Economy. *Leveraging tokenization for payments and financial transactions*. 2025. URL: <https://www.bis.org/publ/othp92.pdf> (дата звернення 01.03.2026).